

KOKILDOR OTA XONAQOHI

Abdiraxmonova Maxfuza Nodir qizi

Termiz Muhandislik-Texnologiya instituti asisstanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491839>

Kokildor ota xonaqohi va uning arxitekturaviy obrazi, bugungi kunda Surxondaryo turizmini rivojlantirishdagi o'рни yoritib berilgan.

Annotation: The article describes the history of Khanaqahs, the Kokildar ota's house located in Termiz, its architectural image, and its role in the development of tourism in Surkhandarya today.

Аннотация: В статье рассказывается об истории ханака, отчего дома Кокилдара, расположенного в Термезе, его архитектурном облике, а также его роли в развитии туризма в Сурхандарьинской области сегодня.

Xonaqoh so'zi forscha bo'lib, "xona-o'y" ma'nosini anglatadi. Dastlab taqvodor sufiylar va darveshlar yashaydigan boshpanalar xonaqoh deb atalgan (ba'zida ular "takya" yoki "zoviya" ham deyilgan). O'rta asrlarda xonaqoh odam, borliq, Tangri munosabatlariga oid murshid va muridlar suhbatlari o'tkaziladigan maskan edi.

Xonaqoh, odatda, murabba yoki to'rtburchak tarhli bo'lib, bir necha kirish eshigiga ega bo'lgan. Mujassamotida, ayniqsa, ochiq muhitda markaziylikka moyillik seziladi. Asosiy kirish eshigi an'anaviy usulda baland peshtoqli qilib qurilgan, eshiklar tobadoniga yog'och panjaralar o'rnatilgan, ichi oddiy, ravoqli, tokchali, mexrobi serhasham bezatilgan. Binolar tarkibidagi xonaqoh maqbara bo'lgan yoki tunga o'xshash vazifani bajargan (masalan, Toshkent shahridagi Baroqxon madrasasidagi Suyunchxo'ja maqbarasi, Abulqosim madrasasidagi Mo'yi muborakxonaqohi va boshqalar). Mahalla masjidlari xonaqohi gumbaz tomli qilib qurilsa ham, ayvonining shifti tekis bo'lgan. Ko'p holatlarda xonaqoh ham, ayvon ham bir xil to'sinli qilib qurilgan. Yirik xonaqohlar amaliy bezak san'ati namunalari (ganch va yog'och o'ymakorligi, naqqoshlik va boshqalar) bilan jozibador bezatilgan (Buxorodagi Xo'ja Zaynuddin, Chor Bakr, Qosim Shayx xonaqohlari diqqatga sazovor).

Xonaqohlar O'rta Osiyoda IX asrdan e'tiboran shakllana boshlagan. Tarixiy manbalarda bu davrdagi Termiz, Samarqand, Farg'ona, Xuttal, Jurjon va Marv shaharlaridagi xonaqohlar qayd etilgan. XI asrda Janubiy Turkmanistonning Mayxona shahri (hozirgi Miyon)da yashagan sufiy Abu Sayd xonaqohlarning shahar tizimidagi o'рни, sufiylarning xonaqohda bo'lish va yashash tartib-qoidalarini ishlab chiqadi. Ularga ko'ra xonaqohlar shaharning xilvatroq, hayotiy tashvishlardan holi, chekka mavzellarida ichki hovlili oddiy imoratlar tarzida qurilmog'i, xonaqohda sufiylarning yashashidan tashqari, maxsus diniy

marosim-zikru samo raqsiga qatnashishlari hamda mutasavvufchilikdagi shogird-ustozlik shartlari ham belgilab beriladi. Ustoz sufiylar, ya'ni shayxlar vafot etgach o'z xonaqohlari qoshiga dafn etiladi. Natijada shogirdlar va keyinchalik tasavvufga ixlos qo'ygan xalq ommasi tomonidan bunday mashhur ustoz shayxlarning xonaqohlari o'ziga xos ziyoratgohlarga aylantiriladi. Bunday xonaqohlarda sufiylarning hujralaridan tashqari ziyoratchilar uchun ham maxsus xonalar tashkil etiladi. Termizdagi Hakim at-Termiziy, Kokildor-ota xonaqohi, Miyondagi Abu Sayid va boshqa xonaqoh-ziyosatgohlar shular jumlasidandir.

Kokildor-ota xonaqohi o'zining arxitekturasi va ajoyib qurilishi bilan farq qiladi. Ushbu gumbazli va ko'p xonali yodgorlikning old qismi g'ishtdan ishlangan. Uning qurilishida Sulton Saodat kompleksiga o'xshab uch pog'onalik old qismi g'oyasi qo'llanilgan. Bino rejasi simmetrik ravishda bo'lgan. Markaziy o'qida asosiy kirish va gumbazli katta zaldan iborat ayvon joylashgan. Uning atroflarida, deyarli parallel ravishda oynali ko'rinishda xonalar joylashgan. To'g'ri to'rtburchak shakldagi kirish markaziy zalga, yon kirish qismlari unga tutash xona va koridorlarga olib borgan. Bino devorlari ganj bilan ishlov berilgan. Binoning ichki xonalarida qabr toshlari bo'lib, ularning orasida eng kattasi Kokildor otaga tegishli.

Binoning bahaybat kirish qismi ko'proq XV asrlarga ya'ni Temuriylar davriga xos. Olimlarning taxminlariga ko'ra, bino Temuriylar davrida, Hakim al-Termiziy va Sulton Saodat majmualarini qayta ta'mirlash davrida ta'mirlangan.

Kokildor-ota xonaqohi (Surxondaryo)

Ta'kidlash joizki, Kokildor ota Termezdagi eng ahamiyatli yodgorliklardan biri hisoblanib kelinadi. bugungi kunda nafaqat chellik sayyohlarning, balki mintaqamiz sayyohlarini ham uziga jalb qilmoqda. Ayniqsa o'zining sirli jozibasi bilan ichki turizmni rivojlantirishdagi o'rni beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1.Pugachenkova G.A. Xanaka Baxauddina. –Maskan, № 7-8, 1993.
- 2.Uralov A.S. Arxitektura xanaka epoxi Temuridov. //”Amir Temur va uning dunyo tarixidagi o'rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferentsiya ma'ruzalari bayoni. -Samarqand, 1996.
- 3.Мапъkovskaya L.Yu. Tipologicheskie osnovы zodchestva Sredney Azii (IX-nachalo XX v.).-T.,1980.
- 4.Turar Usmon. Tasavvuf tarixi. –T., Istiqlol, 1996.
- 5.Uralov A., Yusupov R. O'rta Osiyoning o'tmishdagi ta'lim-tarbiya va ilm-fan maskanlari. - Samarqand, 2005.

